

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ БАБУРА**Шахназарова Наира Владимировна**

Старший преподаватель

кафедры «Экономика труда и управление»

Филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте

доктор философии PhD по педагогическим наукам

Узбекистан город Ташкент

Аннотация: Статья освещает вопросы социализации в творчестве выдающегося деятеля своей эпохи Захир ад-дин Мухаммад Бабура.

Annotation: The article highlights the issues of socialization in the work of the outstanding figure of his era, Zahir al-din Muhammad Babur.

Ключевые слова: социализация, ученый, устройство, этнография, обычаи и традиции, наука и культура.

Key words: socialization, scientist, device, Ethnography, customs and traditions, science and culture

С первых дней независимости Узбекистана, важнейшим вопросом, поднятым на уровень государственной политики, явилось возрождение огромного культурного наследия, которое в течение многих веков создавалось нашими предками.

Одним из таких наследий несомненно являются труды Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура среднеазиатского государственного деятеля и полководца, завоевателя Индии и основателя династии Великих Моголов. По историческим данным по отцовской линии Бобур происходил от Тимура, а по материнской – от [Чингисхана](#).

Бобур являлся ценителем и покровителем науки, искусства и литературы за свою короткую жизнь он оставил богатое литературное и научное наследие. Одним из ярких трудов является знаменитое «Бабур-наме», снискавшее ему мировую признательность, а также оригинальные и прекрасные лирические произведения, содержательные трактаты по музыке, рифме, военному искусству.

Роль научного и творческого наследия Бабура в культурной жизни Центральной Азии и Индии признана государственными и научными деятелями мирового сообщества. Бабур, внёс значительный вклад в развитие индо-мусульманской культуры и, прежде всего, среднеазиатской и индийской историографии.

Также заслугой Бабура как историка, географа, этнографа, прозаика и поэта в настоящее время признана мировой востоковедческой наукой. Его наследие изучается почти во всех крупных востоковедческих центрах мира (в СНГ, Чехии, Словакии, Германии, Турции, Италии, Франции, США, Англии, Индии, Пакистане, Афганистане).

На протяжении всей жизни Бабур вел записи, которые составили «Бабурнаме» — замечательный исторический и литературный памятник XIV века, рассказывающий о темуридах. В Институте востоковедения Академии наук Узбекистана хранятся более 10 рукописных вариантов «Бабурнаме».

«Бабур-наме» состоит из трёх частей. **Первая её часть** посвящена описанию политических событий происходящих в Мавераннахре в конце XV в. **Вторая часть** охватывает события, происходившие на территории Афганистана, которая в эпоху Бабура была известна как “Кабульский удел”. В последней, **третьей части**, описываются политические события в Северной Индии, географические данные страны, её природные особенности, содержатся интересные сведения о народах, населявших эту страну.

Материалы, изложенные в «Бабур-наме», были широко использованы в качестве первоисточников историками Индии — Гульбадан-бегим, Абул Фазаром, Феришта, Низамутдином Херави, Бадауни, Хинди Мирхи и другими.

Рассматривая процесс социализации в произведении Бабура- «Бабур-наме» можно условно разделить его по некоторым особенностям и более широко освятить каждый из разделов, освещающий вопросы социализации.

1. Описание и внутреннее устройство городов: Так как социализация – это с одной стороны передача обществом социально-исторического опыта, следовательно, необходимо проследить зарождение, передачу социокультурной информации от поколения к поколению. А сделать это прежде всего нам поможет анализ информации об устройстве: внутренней и внешней политики городов, описанных в «Бабур-наме».

«Бабур наме» начинается с описания Ферганы, Также подробно описаны города -Ош, Маргилан, Исфара, Ходженд, Ахси, Касан. Но все же более подробно Бабур остановился на Самарканде, и описал его с такой нежностью и любовью: «Мало на свете городов, подобных Самарканду. Он принадлежит к пятому климатическому поясу Самарканд - город, а область называется Мавераннахр. Никакой враг силой и победой не захватывал его, и потому его называют “хранимым городом”. Он стал мусульманским в бытность Османа повелителем правоверных, и туда отправился один из сподвижников Куссам ибн-Аббас. Самарканд основан Александром; монголы и турки называют его Самиркент. Тимур-бек сделал его столицей, чего до этого ни один великий, подобно ему, государь не делал. Население его целиком суннитское, правоверное и религиозное. Со времени пророка (да благословит его Аллах!) из Мавераннахра вышло столько имамов ислама, как ни из одной страны... [1, стр. 70].

Мы узнаем из слов Бабура, что Самарканд - удивительно благоустроенный город, и у него есть особенность, которая редко встречается в других городах:

для каждого вида ремесла имеется базар, и друг с другом они не смешиваются. Имеются хорошие хлебопекарни и харчевни. Лучшая в мире бумага целиком идет из Канигиля, который находится на берегу Сиях-аба; этот ручей называют также Аби-рахмат. Есть еще один самаркандский товар: малиновый бархат; его отправляют в разные места. Эти ценные сведения, позволяют нам сделать выводы о социальных нормах населения, стран, описанных Бабуром.

Небезынтересны описания Бабура города Герата, который он считал «великолепным городом». Из рассказа Бабура становится известно, что Гератская крепость имела тогда пять ворот.

Отдельные страницы «Бабур-наме» посвящены описанию Кабула и Газни, крупных городов Афганистана

В третьей главе своего монументального произведения Бабур описывает Индию, восхищаясь ее природой. «Хиндустан – обширная, густонаселенная и плодородная страна. На востоке, на юге и даже на западе они доходят до океана; на севере возвышаются горы, примыкающие к Хиндукушу и горам Кафиристана и Кашмира. ... Это удивительная страна; в сравнении с нашими землями это иной мир. Горы, реки, леса, степи, города, области, животные, растения, люди, язык, дожди и ветры – все там не так как у нас.» [1, стр. 273]

Большинство жителей Хиндустана – язычники; хиндустаны называют язычников хинду. В нашей стране не только, кто кочует в степях называют себя по названию племени; в Хиндустане оседлые жители областей и деревень тоже именуется по племенам. Всякий ремесленник перенимает там ремесло от отцов и дедов.» [1, стр.289].

Из «Бабур-наме» становится известно, что в 1526 г. в Панипате Бабуром в честь победы над Ибрахимом Лоди был разбит большой сад, именуемый Кабул-бахтом, который, по-видимому, был первым его сооружением на территории Индии. В садах, разбитых в Индии, Бабур впервые применил опыт по выращиванию среднеазиатских дынь и винограда (в Индии до сих пор

выращивается сорт винограда под названием ангури самарканди, т. е. самаркандский виноград).

2. Этнография: В книге Бабура получили подробные описания жизнь и трудовая деятельность различных афганских племён, обитавших на обширной территории между Вахшем и Пянджабом, а также кочевые и полукочевые племенные объединения. Он даёт обильный материал об их земельном и ремесленном хозяйствах, описывает способы земледелия, методы и способы орошения полей в различных районах Афганистана и Северной Индии. Зачастую способы орошения у жителей Афганистана и Индии сравнивает со способами орошения и возделывания земель у народов Центральной Азии. Много фактического материала также о внутренней и внешней торговле и торговом сборе, о земельных и других налогах, которые взимались с афганских и индийских крестьян. В «Бабур-наме» приводятся названия около 30 таких племён, описывается социально-экономический уклад этих племён, их место и роль в политической и экономической жизни страны. «В Кабульской области живут различные племена. В долинах и равнинах живут аймаки, тюрки и арабы; в городе и некоторых деревнях живут сарты, в других деревнях и областях обитают племена Пашаи, Параджи, Таджики, Бирки и Афгани. В горах Газни живут племена Хазара и Нукудери; среди хозарейцев и нукудерийцев некоторые говорят на могольском языке. В горах к северо-востоку находятся селения кафиров, например, Катур и Гибрик; на юге – поселения афганцев.

В Кабульской области говорят на одиннадцати или двенадцати языках: арабском, персидском, тюркском, могольском, индийском, афганском, пашаи, параджи, гистри, бирки, ламгани. Ни в какой другой области, насколько известно, не живет так много различных племен, говорящих на разных языках.» [1, стр. 145]

Также интересны сведения о быте народов: «Жители Ниджрау-винопийцы, безмолитвенники, не знают страха и подобны язычникам... У жителей этой

горной страны все светильники – из пинии; она горит, как свеча. Это удивительно.»[1, стр. 148]

Бабур каждому племени дает свою оценку, вот например: «Кочевое население Газни – хазерийцы и афганцы. Жители этой области – ханифы по исповеданию, люди чистой веры и хорошие мусульмане; людей которые постятся три месяца, там много. Своих жен и женщин они тщательно скрывают и охраняют... Обитатели Зурмута – авган-шали. Они сеют хлеб и занимаются земледелием; деревьев, садов и огородов у них нет...

Еще один туман- Бангаш. Вокруг него живут одни разбойники- афганцы из племени Хугиане, Хирльчи, тури и Ландар. Он обитают как бы в стороне и поэтому не платят податей добровольно..» [1, стр. 152]

В «Бабур-наме» много фактических данных по этнографии: интересны описания различной одежды индусов, их кастовой системы, обычаев, образа жизни простого народа и феодальной знати. Например, в «Бабур-наме» описана мужская одежда индусов — дхоти, женская одежда — сари, которые Бабур называет среднеазиатским термином лангут и подробно описывает способ их одевания. Аналогичные сведения не содержатся в других исторических хрониках и являются ценными историко-этнографическими данными. Он прежде всего отмечает особенности, имеющие непосредственно индийское происхождение. Например, способ добычи финикового сока и изготовления пальмового вина (тари) в Индии, совершенно неизвестного в Средней Азии.

Также Бабуrom даны описания жителей Средней Азии. Вот что он пишет о народах населяющих Андижан: « Жители Андижана – все тюрки; в городе и на базаре нет человека, который бы не знал по- тюркски. Говор народа сходен с литературным; сочинения Мир Алишер Навои, хоть он и родился в Герате, на этом языке. Среди жителей Андижана много красавцев...

...Жители Маргинана –сарты; это драчливый и беспокойный народ. Обычай драться на кулаках распространен в Мавераннахре; большинство знаменитых

кулачных бойцов в Самарканде и Бухаре – маргинанцы... Все жители Исфарты – сарты и говорят по – персидский»[1, стр-30-31].

По ценному материалу оставленному нам Бабуром по этнографии различных племен можно проследить и сделать вывод о характерных особенностях каждого народа, а самое главное уловить ту нить взаимопроникновения и взаимовлияния культур Средней Азии, Кабула и Индии.

3. Обычаи и традиции: Интересны описания обычаев и традиций разных городов и племен. Это то наследие, которое передается из поколения в поколение. Эта та особенная частичка родного для каждого народа, что нельзя подарить, продать. Суть социализации вообще состоит в усвоении человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного и полноправного члена общества. Поэтому и возникла необходимость проанализировать обычаи, описанные в «Бабур-наме» и определить степень их трансформации. «Жители этих мест рассказывают удивительную вещь, она кажется невозможной, но этот рассказ подтверждается всеми. Нижняя часть тумана называется Малата –Кунди; области лежащие еще ниже, принадлежат к Дара – и Нуру и Атару...и в окрестных землях распространен такой обычай: когда умирает женщина, ее кладут на носилки и поднимают их на четыре конца. Если умершая не совершала дурных дел, она заставляет держащих носилки невольно покачнуться так толкает их, что даже если они, сделав усилие, удержатся на ногах, умершая падает с носилок. Если же она делала дурные дела, то труп останется неподвижным.»[1, стр.147]

Ценность подобных описаний ритуальных действий, несомненно, колоссально, в обрядах отражено настроение народа - все это является бесценным материалом для представителей профессий, занимающихся изучением жизни, быта, традиций наших предков.

Интересны описания пиршеств. Обычай той, который соблюдают и в наши дни описан Бабуром еще в 1508 году. «Спустя пять или шесть дней после рождения Хумаюна, мы вышли в сад и справили той по случаю его рождения. Старшие и младшие беки, большие и младшие вельможи- все принесли в подарок деньги; серебра оказалась большая куча; никогда раньше не было видно такого множества серебряных денег в одном месте. Очень хороший вышел той!» [1, стр.220]

Интересны обычаи Индии по внутренней политики государства, вот как об этом пишет Бабур: «В Бенгалии существует еще один обычай: тот, кто становится государем, считает совершенным стыдом и позором тратить и расходовать казну прежних государей; сделавшись правителем, всякий должен собирать новую казну. Накопление казны считается в народе той страны славным и достойным делом. Есть там еще и такой обычай: все траты на содержание казны, конюшен, царя и султанов покрываются доходами с определенных, искони назначенных уделов; поступления из других мест расходовать на это совсем нельзя.»[1, стр. 230] Это показатель порядочности государственных деятелей Индии того времени, а также многолетнего, предающегося из поколения в поколение правила распределения казенных средств.

Бабур отзывается об Индии как об очень жаркой стране, следовательно, как избавление от тягот жаркого климата в Индии существуют бани. Помимо бань, подробно описано устройство и технология колодцев, которые в Индии называли ваин.

Очень много интересных и познавательных обычаев и традиций описано в Бабур-наме, которые были привезены в Индию Бабуром, и те которые адаптировались в Кабуле и Средней Азии. Я остановилась лишь на малой части, наиболее необычных.

Несмотря на свое краткое участие в имперском цикле, Бабур оставил мощнейший след именно масштабом своей личности, своим грандиозным провидением будущего. По мнению английского историка Лен-Пула, Бабур был «промежуточным звеном между Средней Азией и Индией, между дикими ордами и имперской организацией управления, между Тамерланом и Акбаром».

Еще в 430 г. до нашей эры Перикл утверждал: «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все». Бабур оказался одним из немногих, кто сумел и сотворить политику, и проследить ее ход, и оставить потомкам бесценное наследие.

Использованная литература:

- 1.«Бабур-наме» Ташкент. Главная редакция энциклопедий 1992 г.\
2. Бабур-наме / Пер. М. Салье. — Т., 1958. — С. 246. Изд. А. Беверидж. — Л. 212а.
<http://greylib.align.ru/441/babur-name-perevod-m-sale-1948-baburname-russian-translated-salye-1948.html>
3. Асадуллина, Н. Р. Новые реалии экономической безопасности в развитии национальной экономики / Н. Р. Асадуллина, А. М. Брекалова // Воспроизводственный потенциал региона: проблемы измерения потенциала и конкурентоспособности : МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Уфа, 02–03 июня 2022 года. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2022. – С. 135-139. – EDN UZOTPK.
4. Карабаева Г. Наука и инновационная трансформация в индустрии 4.0 //Научные исследования и инновации в индустрии 4.0. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 88-93.
5. Таджиева, Д. Р. Человеческий капитал в контексте инновационного развития экономики республики Узбекистан / Д. Р. Таджиева // Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции,

Москва, 30 января 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2023. – С. 290-296. – DOI 10.34755/IROK.2023.73.12.058. – EDN YEXMPC.

6. Шахназарова, Н. В. Принципы и подходы к решению проблемы развития толерантности студентов / Н. В. Шахназарова // Современное образование (Узбекистан). – 2022. – № 10. – С. 26-31. – DOI 10.34920/SO/VOL_2022_ISSUE_10_4. – EDN BFGXYA.

7. Шахназарова Н. В. Формирование толерантного сознания молодежи // Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт.–3 нояб. 2017 г./Челяб. гос. ин-т культуры; сост. ЕВ Швачко.–Челябинск: ЧГИК, 2017.–394 с. ISBN 978-5-94839-629-3. – 2017.